

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕКЛАСНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Курбанова Динора Сардорбековна

Факультет педагогики

3 – курс НО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588291>

ARTICLE INFO

Received: 21th January 2023

Accepted: 30th January 2023

Online: 31th January 2023

KEY WORDS

Фольклор, пословицы,
притчи, загадки, анекдоты,
подростающее поколение,
совершенный мужчина,
следующее поколение, мечта,
совершенный мужчина,
духовно-богатый, сказка.

ABSTRACT

В этой статье изучение пословиц, притч, загадок и анекдотов из жанров фольклора в начальной школе поможет подрастающему поколению в будущем стать гармонично развитыми людьми. Хлеб богат, острее ума и играет важную роль в воспитании.

Внеклассное обучение в начальных классах включает в себя обучение младших школьников на родном языке. Неотъемлемая часть подготовки к овладению навыками, воспитание в процессе их нравственно-эстетического считается важным инструментом воспитания. Цель внеклассного обучения-малый с разнообразными образцами детской литературы и устного народного творчества знакомство, возрождение в них культуры чтения.

Согласно содержанию программы внеклассного обучения, на каждом этапе обучения внеклассному чтению есть два основных раздела:

Объем чтения на шаге 1, то есть книги, которые будут преподаваться, и в каком порядке их читать обучающимся дается инструкция по ознакомлению с учебным пособием.

На 2-м этапе на основе этого учебного материала формируются знания, умения и навыки.

Внеклассное обучение в 1 классе по учебной программе общего среднего образования на основе умений и навыков, приобретенных на уроках обучения грамоте представления детей о Родине, независимости, национальных ценностях-понятия расширяется, обогащается.

Внеклассные занятия по чтению и чтению 1 раз в неделю в 1 классе в течение 20 минут обучающих занятий дети знакомятся с художественной литературой. Цель небольшая прививать любовь к книге у детей раннего возраста-значит воспитывать у них самостоятельное чтение. В основном это обращение с книгой для своих читателей, правила чтения, сохранение книги, произведения наблюдать за поведением своих

героев, изучать положительные стороны, переосмысливать образно рассказывание историй формируются знания, умения и навыки. Это для учеников класса в основном берутся книги, богатые картинками. Воспитатель воспитывает чувства детей читая книги о нашей независимой стране, ее красивых городах, деревнях, национальных знакомят с традициями, ценностями, прошлым, желаниями людей. У них есть знания вызывает зависть.

Помощь и задание учителя учащимся в выполнении мелкомасштабных работ во 2 классе переходят к самостоятельному обучению. Это урок внеклассного чтения раз в 2 недели в классе проводится. О подвиге родины и предков, о растениях, птицах и животных произведения найдены учителем и выборочно рекомендованы к прочтению ученикам.

Самостоятельность учащихся во внеклассной учебной деятельности в 3, 4 классах для чтения ярко изображена жизнь людей, их духовно-нравственная жизнь рекомендуются художественные и научно-популярные произведения, отражающие стиль. Из класса в 3-4 класс внеурочные занятия проводятся раз в две недели. В этих классах учитель класс он продолжает собирать книги, соответствующие возрасту читателей, которые ему нужны в его библиотеке. Уголок для чтения вне класса может быть оформлен по-разному. В этом учитель и ученик ведет совместную работу. Самостоятельно и последовательно читая художественные и научно-популярные произведения он служит только расширению, формированию мировоззрения учащихся.

Внеклассное чтение прививать детям любовь к добру, ненависть ко злу, служит для воспитания связи, речи, подъема литературно – эстетического мышления.

Детская литература прежде всего отличается интересным содержанием, красотой художественных образов, адует детей выразительностью, музыкальностью поэтических слов. В это время он оказывает также воспитательное воздействие на детей. детская литература знакомит читателя с природой чудесного края, труде, жизни людей, о том, что они делают, и о героизме, который они проявляют, рассказывание историй из жизни детей, детских игр, сказок, сновидений делает. Большое значение в этом плане имеют сказки.

История нашего народа, его традиции, материальные и духовные богатства-все это мечта желания хранятся в сказках, созданных на протяжении тысячелетий. Люди своей мечты они хотят видеть своих сыновей и дочерей в молодом поколении. По этой причине читателям рекомендуется читать сказки. Ребенок, читающий сказку, способен преодолеть невзгоды, Батыр стремится быть храбрым. Читатель из всех людей на земле я часть меня, я свой собственный только если я скажу своему народу, что я должен вырасти достойным их тем, что я делаю может иметь достойного ребенка. Сказки воспитывают подрастающее поколение в этом духе.

Сказка - это художественное оружие. Ряд сказок, таких как «Три богатыря», «Зумрад и Киммат», «Эгри и Тугри» - любимые сказки читателей. Читатели узнают из этих сказок, что человек верит в свой труд жизненные выводы о том, что нужно жить, не смотреть на чужое богатство с завистью с помощью учителя они поймут.

Сказка «Бей дубинка» играет особую роль в формировании характера ребенка: сказка выдвигает важное правило, согласно которому хорошее должно быть хорошим, а плохое-плохим.

Внеклассные занятия по чтению проводятся в сочетании с уроками чтения. Когда читатели сначала знакомятся с несколькими книгами по теме под руководством проводника, тогда в соответствии с интересами детей, близкими их психике, разные авторы имеют разные взгляды на одну и ту же тему. Они переходят к самостоятельному выборочному чтению своих книг. В основном это связано с тем, что учитель обучает учеников в школе.

С 3-4 классов, организовав экскурсию в районную или городскую библиотеку, регулярно знакомит с детской литературой. А также детские газеты и журналы также помогает читателям читать сказки, рассказы.

Чтение в классе и за его пределами - это все предметы, которые преподаются в начальных классах непосредственно с разделами их программ. Грамматика и правописание соответственно, знания и навыки, полученные при изучении естествознания, изобразительного искусства, музыки уроки чтения используются на уроках чтения. На основе тем, пройденных на уроках чтения поиск художественных книг, написание имен героев произведения, их описание, творческая работа с картинками, запоминание пословиц, подходящих для завершения мысли, побуждает читателя к творчеству.

Все творчества внеклассного чтения в каждом классе должны быть определены в соответствии с учениками. Это способствует развитию речи у ребенка, увеличению словарного запаса. Также повышается внимание читателя, посмотревшего постановку растет емкость хранения в памяти. Даже постановка, направляет читателя во всех направлениях, то есть развивает актерские способности, дает первые представления о таких профессиях, как актерское мастерство, режиссура начинает учить.

В период постановки пьесы обязательно ведет педагог. Читатели выразительные, образные, а также умение героев правильно выполнять свои действия, читать у воспитанников пробуждая восторг, он пробуждает страсть к книге, художественному произведению, стремление учиться, читая его.

На уроках внеклассного чтения учитель знакомит учащихся с детскими писателями и поэтами должен быть представлен. К.Мухаммади, П.Момин, З.Диор, А. Абиджан как писатель и произведения поэтов вызывают большой интерес у читателей. Поэтому каждая школа, образование учреждение с поэтами и писателями, которые являются творческими людьми по различным темам среди студентов встречи должны быть организованы. Такие встречи побуждают читателей к восхвалению Родины он призывает ее почтить его любовью. Как оформить книгу, произведение, почтить его память учит беречь. Таким образом, художественная литература, детская литература эстетических вкусов и нравственных качеств у детей с их рефлексией, созданием ярких образов воплощает. Учит воспринимать в них красоту жизни.

Искусство слова в произведении искусства находит свое выражение. К силе и очарованию народного художественного слова в воспитании подрастающего поколения внимание уделялось с незапамятных времен.

Художественное слово объединяет все культурные ценности народа увековечил. Для этого читатель обязательно должен внимательно прочитать устное народное творчество.

Сказки - как говорится, к лучшему ведущие читатель знакомится с юбками смелый, смелый быть патриотом, добрым, читать загадки, быть тупым, знающим, находчивым стремится.

Молодёжи, которое является нашим будущим, должны быть морально зрелыми, зная национальные ценности, мы тренеры, наставники, обязаны воспитывать физически здоровых молодёжей. Так что кропотливо, но старательно выполняя нашу почетную профессию, мы становимся востребованными творческими людьми это необходимо.

References:

1. Макулова Б. и так далее. Внеклассные занятия по чтению. Т, "Учитель", 2006.
2. Касимова К. и т.д. Методика обучения родному языку в начальных классах. Т., "Учитель", 2009.
3. Абдуллаева Г., Рахманбекова С. Во 2 классе проводятся учебные занятия. Книга учителя. Ташкент, Изд - во, 2004, - с. 144
4. Умарова М. 3 класса учительские уроки. Книга учителя. Ташкент, издательство, 2004,- bt 127.
5. Нусратова Х. Ч. актуальность темы войны в детской литературе (НА ПРИМЕР ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЯ САФАРА БАРНОЕВА).